

A MISOGINIA NA ERA DIGITAL: O DIREITO NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

MISOGYNY IN THE DIGITAL AGE: LAW IN DEFENSE OF HUMAN RIGHTS

Ana Beathriz M. L. ARAÚJO
Faculdade de Ciências do Tocantins
E-mail: ana.araujo@faculadefacit.edu.br
ORCID:

Maria Vitória S. AGUIAR
Faculdade de Ciências do Tocantins
E-mail: mariavitoriasantosaguiarsantos@gmail.com
ORCID:

Eliana dos Santos ANDRADE
Faculdade de Ciências do Tocantins
E-mail: eliana.andrade@faculadefacit.edu.br
ORCID:

RESUMO

O propósito desse resumo expandido é obter uma visão geral do ambiente político, social e histórico da sociedade, com o fim de entender como a misoginia surgiu e como ela se apresenta na contemporaneidade. Observado isso, nos deparamos com uma nova onda da prática do crime mencionado na era digital, a tese do ginocentrismo, evidenciando a carência de agir incisivamente do Estado no controle e combate a essa prática machista, de tal forma a suprimi-la, garantindo, assim, a igualdade de direitos, respeitada à segurança e à honra da mulher, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais independente do sexo.

Palavras-chave: Misoginia. Patriarcado. Machismo. Ginocentrismo. Direito.

INTRODUÇÃO

Ao analisar o processo que advém a misoginia, chega-se à posição da dama que, em suma, baseava-se na posição de subserviência à família, antes de casar, a submissão era destinada ao pai, e após ao casamento ao marido, conforme descreve Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) em “Política”, o papel da senhora limitava-se apenas ao lar, em relação de inferioridade ao homem. O Direito e a ideia de igualdade entre

homens e mulheres se deu de forma homeopática, fruto de muitas reivindicações e movimentações históricas, conquistando aos poucos os direitos e proteções às damas. Com a criação das plataformas virtuais, a prática misógina passou por uma adaptação, discursos antifeministas e ginocêntricos ganharam espaço.

A explicação para tal acontecimento se dá às condições de anonimato e a sensação de “terra sem lei”, onde não existiria punibilidade no ambiente virtual, encorajou a propagação desse crime, revelando e amplificando comportamentos preconceituosos e discriminatórios em comparação ao mundo offline. Na última década, temos como RedPill, alfa beta, incell, Black Pill, ganharam adeptos a uma cultura “neoliberal de performance hiper-sexualizada da feminilidade”, segundo Álvares (2017, p. 103). O Ginocentrismo é uma ideia misógina em que as mulheres possuem uma posição privilegiada socialmente, sendo o centro do bem-estar social.

Do ponto de vista deles, a mulher era mantida em ambiente privado apenas por questão de proteção, ficando ao homem a posição de subserviência por ter que trabalhar para mantê-la. De acordo com Samurai Red pill (2021), as damas são como crianças, “infantis, dramáticas e lacrimosas”. O termo “RedPill” (pílula vermelha), usado para designar o despertar para a “ditadura feminina”, é uma prática de pensamento que converge na dominação masculina e na propagação de ódio, repúdio, violência e desrespeito à mulher. Tal difusão de pensamento também está correlacionada ao feminicídio, antes considerado crime torpe e hediondo, agora qualificado pelo Direito através da Lei 13.1044, 9 de março de 2015, com o intuito de dar visibilidade ao grande índice de homicídios contra o sexo feminino e conscientizar a sociedade e mudar a cultura machista no nosso país.

E embora o virtual e o real tenham características próprias, como a relação com o tempo e o espaço, que se diferenciam bastante em cada contexto, seus cruzamentos e influências mútuas ocorrem constantemente, gerando um contínuo entre eles. Esse fluxo ininterrupto não se limita a um ou outro, desafiando a ideia de que seriam esferas separadas. As formas de organização das relações sociais são reproduzidas e alimentadas mutuamente ao longo desse contínuo, mesmo que as tecnologias digitais possam introduzir algumas. Dessa forma, a vida online não parece ser tão distinta da vida offline (Lima-Santos; Santos, 2022).

Ademais, ao entrar e “navegar” no ambiente digital, o indivíduo pode acreditar, de forma ilusória, que tem o poder de moldar, desconstruir e reconstruir o mundo

virtual conforme seus desejos. A tecnologia digital promove e reforça a impressão de que o usuário possui controle absoluto sobre a produção e disseminação de informações com um simples toque (Lima-Santos; Santos, 2022).

Nesse sentido, a Defensoria Pública e a Secretaria Municipal da Mulher desempenham papéis cruciais no enfrentamento da misoginia e na proteção dos direitos das damas, sendo assim a Defensoria Pública atua oferecendo assistência jurídica gratuita às vítimas de violência de gênero e outros casos de desigualdade, garantindo que essas senhoras tenham acesso à justiça e possam reivindicar seus direitos em situações de vulnerabilidade. Já a Secretaria da Mulher, portanto, implementa políticas públicas e programas de apoio específicos, promovendo a conscientização e a educação sobre igualdade de gênero e combate à misoginia. Juntas, essas instituições formam uma rede essencial para enfrentar a discriminação e a violência contra as mulheres, promovendo um ambiente mais seguro e igualitário (Defensoria Pública do Tocantins, 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se sucedeu por meio de pesquisas bibliográficas, além de consultas à doutrina brasileira. Os meios que proporcionaram tal experimento consistem na investigação científica de obras já publicadas, consultas à doutrina bruta física, bem como aparatos virtuais, artigos científicos, artigos de opiniões, estudos acadêmicos e teses.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Dado o interpelado, o resultado das análises evidencia que o crime de misoginia é nascedouro das primeiras civilizações e modelos de república e democracia, desse modo, enraizado culturalmente. Nesse sentido, o Direito tem tentado acompanhar, prevenir, monitorar e tipificar os meios nos quais esse crime é praticado, em suma, no ambiente digital encontrou-se um cenário mais recorrente. O intuito é proteger o grupo vulnerável, no caso, as mulheres, todavia, apesar dos esforços da esfera jurídica, ainda não têm eficácia plena.

Diante do exposto, Valente (2023) na obra Misoginia na Internet oferece uma visão crítica das estruturas digitais que facilitam a disseminação de discursos de ódio e como essas plataformas podem ser moldadas para mitigar tais comportamentos

prejudicial. Além disso, a autora mencionada propõe reflexões sobre possíveis soluções e políticas para enfrentar a misoginia online.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos meios de pesquisas apontam que caminhos para atingir um aumento na eficácia das normas na proteção da honra e dos direitos individuais e coletivos do gênero feminino necessitam de outras medidas alternativas que se associem em busca de tal objetivo, como campanhas e movimentos de conscientização contra a misoginia, através da administração pública direta ou indireta, inibição de conteúdos que incitem violência contra a mulher ou simpatizem com teor de ódio, desrespeito, aversão e as demais formas que se enquadrem no crime de misoginia. Uma solução eficaz para o problema da misoginia na internet envolve uma abordagem integrada que combina regulamentação, educação e envolvimento das plataformas digitais.

Também é necessário apoiar e amplificar as vozes de grupos e organizações que trabalham na defesa dos direitos das mulheres e na promoção de ambientes digitais mais seguros. Ao adotar uma abordagem colaborativa entre governo, empresas de tecnologia e sociedade civil, pode-se criar um ambiente digital mais inclusivo, reduzindo significativamente a incidência de misoginia online.

REFERÊNCIAS

ÁLVARES, C. **Pós-feminismo, misoginia online e a despolitização do privado.** *Media & Jornalismo*, 17(30), 99-110. https://doi.org/10.14195/2183-5462_30_7. Acesso: 2024.

ARISTÓTELES, **Política**. Tradução do grego, introdução e notas do Prof. Mário da Gama Kury. 3 ed.. Brasília: UNB, 1997. 317p.. ISBN: 85230001109. Acesso em: 18/09/2024. Betto, Frei. Editora: frei Gilvander Moreira.

BITTENCOURTH, Liliane/ ZOPPÉ, Luy/ ABREU, Ivy. **Femicídio no brasil: a cultura de matar mulheres.** Disponível em: [femicidio-no-brasil-a-cultura-de-matar-mulheres.pdf](#). Editora: Faculdade Multivix.

BRASIL, **Lei 13.104, 9 de março de 2015.** Disponível em: [L13104 \(planalto.gov.br\)](#) Acesso em: setembro, 2024.

LIMA-SANTOS, André Villela/SANTOS, Manoel Antônio. **Incels e Misoginia On-line em Tempos de Cultura Digital.** Vol. 03. Editora: Estudos e Pesquisas em Psicologia. Disponível em: [artigo misoginia e era digital.pdf](#). Rio de Janeiro, setembro a dezembro, 2022.

A MISOGINIA NA ERA DIGITAL: O DIREITO NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. Ana Beathriz M. L. ARAÚJO; Maria Vitória S. AGUIAR; Eliana dos Santos ANDRADE. *JNT Facit Business and Technology Journal*. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 – MÊS DE JUNHO - Ed. 63. VOL. 02. Págs. 000-. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

SAMURAI REDPILL. **Mulheres são como crianças, dê a elas o que precisam e não o que te pedem.** Instagram: Samurai Redpill. Disponível em: <https://www.instagram.com/samurairedpill/> Acesso em: setembro de 2024.

VALENTE, Mariana. **Misoginia na internet.** Fosforo. 2024.

WESELOVSKI DA SILVA, Ana Carolina/ HENNIGEN, Inês. **Misoginia online: a red pill no ambiente virtual brasileiro.** Editora: Revista Feminismos. Acesso em: jan-jun/2024.

Em defesa delas: garantia dos direitos das mulheres é destaque no mês da Defensoria Pública. Disponível em: <https://www.defensoria.to.def.br/noticia/em-defesa-delas-garantia-dos-direitos-das-mulheres-e-destaque-no-mes-da-defensoria-publica>. Acesso em: 19-set-2024.

